

Pola Bersarang Tawon (*Vespidae*) Persebarannya Serta Konservasi

Harry Sumartin (1910421020) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Pada artikel ini saya memilih bidang ekologi hewan dan etologi hewan, dan terkhusus pada pola tingkah laku pembuatan sarang oleh Tawon. Saya memilih ini karena Tawon banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, baik di pohon, balok kayu, bahkan tak jarang kita temui mereka bersarang di dalam rumah. Karna banyak nya kita temui bahkan di dalam permukiman maka tidak jarang juga terjadi konflik antara tawon dengan manusia. Tawon adalah salah satu serangga yang agresif dan akan menyerang jika merasa terganggu. Oleh karena itu kajian mengenai bagaimana pola bersarang serta penyebaran Tawon tersebut perlu dipelajari. Dengan mempelajari perilaku bersarang serta penyebarannya tersebut maka kita bisa mengantisipasi konflik antara tawon dan manusia di lingkungan pemukiman. Selain itu pola bersarang dan penyebaran tawon tersebut dapat digunakan sebagai pengendali bagi hama karena tawon termasuk jenis serangga predator.

Tawon adalah serangga terbang yang mudah dikenali karena dikenal suka menyengat bila diganggu dan warnanya yang mencolok pada beberapa spesies. Tawon termasuk dalam ordo Hymenoptera yang juga beranggotakan semut dan lebah. Tawon atau tabuhan kadang-kadang dikelirukan sebagai lebah oleh orang awam. Di dunia terdapat sekitar 75.000 spesies tawon yang sudah diketahui manusia dan sebagian besar dari mereka hidup sebagai parasit dengan menaruh telurnya di tubuh hewan lain. Tawon bisa ditemukan di seluruh dunia, kecuali di daerah terlampau panas dan terlampau dingin. Persebaran jenis lebah dan tawon sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim di kawasan lebah dan tawon tersebut hidup (Mastra, 1999). Salah satu cara yang digunakan oleh suatu organisme dalam merespon keadaan lingkungan adalah dengan memunculkan sebuah perilaku tertentu dengan tujuan untuk menjamin kelestarian jenisnya. Perilaku sebagai wujud respon adaptasi suatu makhluk hidup dapat terjadi melalui banyak cara. Perilaku reproduksi, perilaku makan, ataupun perilaku lainnya sebagai respon dari keadaan lingkungan. Sebagai contoh, pada organisme yang mengalami ancaman kematian tinggi dari lingkungan pada fase embrional atau juvenil, akan merespon keadaan tersebut dengan memiliki banyak calon individu baru, Odum (1971:174). Tawon memiliki tingkah laku yang unik dalam membuat sarang, beberapa jenis ada yang memilih tempat-tempat tertentu dalam membuat sarangnya. Salah satunya adalah tawon kertas yang banyak ditemui baik di hutan maupun permukiman. Bahkan tak jarang ada yang bersarang di dalam rumah warga. Sutanto *et al.* (2016) menyatakan *Polistes* sp. tubuhnya berwarna dominan kuning dan ukuran tubuhnya lebih kecil dan panjang tubuhnya yaitu sekitar 1,7 cm. *Polistes* sp. biasa disebut juga tawon kertas atau *Paper wasp* karena bahan dari sarangnya yang mirip kertas. Sarang dari tawon ini dapat kita temui menempel pada cabang pohon, pondasi kayu, bahkan langit-langit rumah. Hal ini tak jarang menyebabkan terjadinya interaksi atau konflik dengan manusia. Dengan mempelajari tingkah laku cara membuat sarang dari tawon tersebut, maka dapat diupayakan bagaimanaantisipasi untuk mengurangi konflik antara tawon dengan manusia.

Famili Vespidae atau yang biasa dikenal tawon, efektif untuk memburu hama berupa berbagai jenis ulat termasuk ulat jengkal dan ulat besar. Famili ini menghisap nektar dari bunga sehingga secara tidak langsung dapat menjadi agen penyerbukan alami (Herlinda et.al, 2008). *Velinus affinis* dan *V. bellicosa* dijumpai terbang mengelilingi bunga jantan untuk menangkap dan memangsa kumbang dan serangga lain seperti *Trigona* spp. yang terbang disekitar bunga tersebut. Kadang kadang tawon vespa ini mengambil serbuk sari bunga sawit jantan. Dalam hal ini tawon *Vespa* tidak dapat mengambil nektar karena ukuran tubuhnya terlalu besar untuk dapat masuk ke bunga betina sawit. (Kahono et al. 2012). Selain itu tawon kertas juga memiliki kebiasaan dalam memangsa beberapa jenis hama hama. Tawon ini sudah dikenal umum. Ada bermacam-macam dengan panjangnya sekitar 1 cm sampai 4 cm. Tawon ini membuat sarang dari kertas atau tanah untuk memelihara anaknya. Dengan sengatannya menyakitkan, tawon ini efektif untuk memburu banyak jenis ulat termasuk ulat jengkal. Ia mampu menangkap ulat besar. Macam-macam serangga lain juga dimakan oleh tawon ini (Hndayana, 2002). Berdasarkan hal tersebut kajian mengenai bagaimana pola pembuatan sarang serta penyebaran tawon dapat di tujukan untuk menangani masalah hama pada pertanian atau perkebunan.

Dari dua alasan diatas, kajian mengenai konservasi serangga sangat diperlukan. Mengingat manfaat dari serangga tersebut, baik manfaat bagi alam, maupun manfaat bagi manusia. Banyak penelitian mengenai serangga yang sudah dilakukan. Rahayu (2007) menemukan lima jenis kunangkunang di Sipisang dan Pantai Air Manis, Padang. Keanekaragaman jenis termasuk studi mengenai konservasi satwa yang ada dialam. Dalam penelitian lain, (Dahelmi, Salmah dan Herwina, 2009; Afriani, 2010) diberbagai lokasi di pulau Sumatra di peroleh 453 spesies dari 11 famili kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan jenis serangga yang paling banyak dikenal dan sering dijumpai karena bentuk dan warnanya yang indah dan beragam, dan pada umumnya aktif di siang hari (diurnal). Penelitian kupu-kupu di Sumatera Barat kebanyakan ditujukan pada kekayaan spesies dan fluktuasi kelimpahan individu seperti yang pernah dilakukan di Cagar Alam Lembah Harau (Herwina, 1996). Penelitian penelitian tersebut semua bertujuan dalam hal konservasi. Untuk itu kajian mengenai konservasi sangat berperan penting, demi menjaga serta melestarikan alam. Kurangnya penelitian tentang serangga juga dapat memberikan ancaman besar terhadap keberagaman serangga di alam.

Serangga merupakan hewan yang banyak dijumpai di alam, bahkan tak jarang ditemui di pemukiman sehingga sering terjadi konflik dengan manusia. Tawon yang merupakan serangga yang paling banyak ditemui membuat sarang di pemukiman. Pola penyebaran serta tingkah laku pembuatan tawon tersebut sangat penting dikaji. Dengan mempelajari hal tersebut, konflik antara manusia dan tawon dapat diantisipasi. Manfaat lainnya adalah pemanfaatannya dalam pengendalian hama karena tawon merupakan salah satu hewan predator bagi hama. Oleh karena itu pentingnya dilakukan kajian mengenai pola pembuatan sarang dan penyebaran dari tawon tersebut. Serta pentingnya penelitian ini sebagai upaya konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahelmi, S. Salmah, dan H. Herwina. 2009. *Diversitas Kupu-kupu (Butterflies) Pada Beberapa Taman Nasional di Sumatra*. Laporan Penelitian Hibah Strategis Nasional. Universitas Andalas. Padang.
- Herlinda, S., Waluyo, Estuningsih S.P., Irsan C. 2008. Perbandingan Keanekaragaman Spesies dan Kemelimpahan Arthropoda Predator Penghuni Tanah di Sawah Lebak yang diaplikasikan Insektisida dan Tanpa Aplikasi Insektisida. *Jurnal Entomologi Indonesia*. 5 (2) : 96-107.
- Herwina, H. 1996. *Kupu-Kupu (Butterflies) di Cagar Alam Lembah Harau Kabupaten 50 Kota*. [Skripsi]. Universitas Andalas. Padang.
- Hindayana, Dadan dkk. 2002. *Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Teh*. Jakarta
- Mastra R. 1999. Penggunaan Citra Untuk Memantau Perubahan dan Kerusakan Kawasan Pantai, [online]. [<http://www.sim.nilim.go.jp>, diakses pada 01 Desember 2016].
- Odum, Eugene P. (1971). *Fundamental of Ecology*, Third Edition. W.B Saunders Company. Philadelphia. USA.
- Rahayu, R. 2007. *Mengenal Kunang-kunang Melalui Habitat dan Ciri-ciri Morfologi*. Laporan Dosen Muda Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas. Padang
- Sutanto DD, Budianto A, Wajudi, Sugiyono. 2016. *Jenis-Jenis Serangga Ordo Hymenoptera*. Program Studi Biologi. FMIPA, Universitas Ahmad Dahlan 3. Yogyakarta.